

DAVLAT BOSHQARUVIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Primov Farxod Abdijabborovich

Toshkent davlat yuridik universiteti Davlat boshqaruvi
kafedrası professori v.b, yu.f.d

Zokirov Shoxruxbek Zohidjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura va sirtqi ta'lim
fakulteti Davlat boshqaruvi huquqi yo'nalishi magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645850>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2025 yil

Ma'qullandi: 07- June 2025 yil

Nashr qilindi: 12- June 2025 yil

KEYWORDS

Korrupsiya, davlat boshqaruvi, korrupsiyaga qarshi kurash, korrupsion xavflar, tizimni takomillashtirish, hisobdorlik, ochiqlik, raqamli boshqaruv, milliy strategiya.

ABSTRACT

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish yo'nalishlari yoritilgan. Unda milliy va xalqaro tajribalar asosida mavjud muammolar tahlil qilinib, samarali boshqaruv, ochiqlik va hisobdorlik tamoyillari asosida korrupsiyaning oldini olish, korrupsiyaviy xavflarni aniqlash va bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etish, inson kapitalini rivojlantirish va huquqiy mexanizmlarni kuchaytirish istiqbollari muhokama qilingan.

Korrupsiya zamonaviy davlatlar oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri bo'lib, u nafaqat iqtisodiy taraqqiyotga, balki jamiyatdagi ishonch muhitiga, qonun ustuvorligiga ham jiddiy zarar yetkazadi. Ayniqsa, davlat boshqaruvi tizimida yuzaga keladigan korrupsion holatlar davlat organlari samaradorligini pasaytiradi, fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchini susaytiradi. Shu bois, O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. So'nggi yillarda bu borada qator institutsional islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, tizimli yondashuv, korrupsiyaviy xavflarni aniqlash va ularni bartaraf etish mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurati saqlanib qolmoqda. Ushbu maqolada aynan shu yo'nalishlar chuqur tahlil qilinadi.

Korrupsiya rivojlanayotgan global tahdid bo'lib, u taraqqiyotga putur etkazishdan ko'ra ko'proq narsani ta'minlaydi - bu demokratiyaning pasayishi, beqarorlik va inson huquqlari buzilishining asosiy sababidir. Xalqaro hamjamiyat va har bir davlat korrupsiyaga qarshi kurashishni eng muhim va uzoq muddatli ustuvor vazifaga aylantirishi kerak. Bu avtoritarizmga qarshi turish va tinch, erkin va barqaror dunyoni ta'minlash uchun juda muhimdir¹ – deb takidlab o'tgan Xalqaro korrupsiya reytingini tuzuvchi "Transparency International" agentligi raisi Fransua Valerian.

Asosiy qism. Darhaqiqat, so'ngi yillarda mamlakatimizda davlat boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini takomillashtirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu xalqaro reytinglarda o'z aksini topmoqda. Jumladan O'zbekiston so'ngi 2024-yilda xalqaro nufuzli manbalar bo'lmish "Transparency International" agentligining

korrupsiya reytingida 180 ta davlat ichida 121-o'rinni egalladi². Ushbu reyting har yili 180 ta davlatda korrupsiya darajasini baholaydi. Bu baholash xalqaro ekspertlar va biznes etakchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar asosida amalga oshiriladi. Baholashda Jahon banki, Jahon iqtisodiy forumi, Freedom House kabi tashkilotlarning ma'lumotlari asos bo'ladi. Bu indeks faqat ekspertlar fikrlariga asoslangan bo'lib, oddiy fuqarolar fikrini inobatga olmaydi.

"WJP Rule of Law Index"ning korrupsiya bo'yicha reytingi asosan 8 ta asosiy omil va 44 ta kichik omil bo'yicha baholanadi, jumladan: hukumat vakolatlarini cheklash, korrupsiyaning yo'qligi, ochiq hukumat, asosiy huquqlar, tartib va xavfsizlik, reglament ijrosi, fuqarolik huquqi va jinoiy huquqlarini o'z ichiga oladi. Ushbu omillardan biri esa korrupsiyaning yo'qligi omili bo'lib ushbu omil yo'nalishida O'zbekiston 142 ta davlat orasida 63-o'rinni egalladi³. Ushbu indeks 142 ta davlatda qonun ustuvorligi darajasini o'lchaydi. Baholash 3,400 dan ortiq yuridik mutaxassislar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar asosida amalga oshiriladi. Indeks 8 ta asosiy omil va 44 ta kichik omil bo'yicha baholanadi, jumladan: hukumat vakolatlarini cheklash, korrupsiyaning yo'qligi, ochiq hukumat, asosiy huquqlar, tartib va xavfsizlik, reglament ijrosi, fuqarolik huquqi va jinoiy huquqlarini o'z ichiga oladi.

Shuningdek, "The RTI Rating" tomonidan tuzilgan axborot olish huquqining global reytingida 54 ball bilan qoniqarsiz davlatlar qatoridan joy oldi⁴. Ushbu reyting davlatlarning axborot olish huquqini ta'minlashdagi qonunchilik va amaliyotini baholaydi. Davlatlar 150 ballik tizimda baholanadi; yuqori ball – axborot olish huquqining yaxshi ta'minlanganligini anglatadi. Baholashda davlatlarning axborot olish huquqi bo'yicha qonunlari, ularning amaliyoti va fuqarolarga axborotga erkin kirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Reyting faqat davlatlarning qonunchilik va siyosatga asoslangan xolda tuziladi.

"World population review"ning dunyo davlatlarida korrupsiyani idrok etish reytingida esa 32 ball bilan qoniqarsiz davlatlar ichidan o'rin oldi⁵. Ushbu reyting davlatlardagi korrupsiya darajasini fuqarolar va biznes etakchilari fikriga asoslanib baholaydi.

Yana bir reyting "Risk Index"ning 2023-yildagi global korrupsiya reytingida 196-mamlakat ichida mamlakatimiz 145-o'rinni band etgan⁶.

Ushbu indeks davlatlardagi korrupsiya xavfini baholaydi, ayniqsa biznes va investitsiya muhiti nuqtai nazaridan. Davlatlar 0 dan 100 gacha ball oladi va yuqori ball – past korrupsiya xavfini anglatadi. Baholashda biznes sohasidagi ekspertlar, xalqaro tashkilotlar va boshqa manbalar ma'lumotlari qo'llaniladi.

Tahlilarimiz shuni ko'rsatdiki O'zbekiston ushbu reytinglarda 2022-yilgacha o'sish

1-rasm. O'zbekiston Respublikasining xalqaro korrupsiya reytinglarida so'ngi yillardagi ko'rsatgichlari.

Manbalar: <https://www.transparency.org>,
<https://worldjusticeproject.org>,
<https://worldpopulationreview.com>

ko'rsatgichiga erishgan. Lekin 2023-yildan to hozirgi davrgacha deyarlik barcha korrupsiyaga oid reytinglarda pasayish yoki turg'unlik kuzatilgan. (Qarang: 1-rasm). Albatta bunga sabab qilib korrupsiyani aniqlashda, baholash va boshqarish sohalarida yangi bosqichlarga o'tilyotgani sababli korrupsiya holatlarini yana ham aniqlash osonlashganini yoki korrupsiyaviy jinoyatlarni fosh etishda ildam qadamlar tashlanyotgani va bu boradagi tahlillar, axborotlarni ommaga ochiq oydin olib chiqilayotgani bilan izohlash mumkin. Lekin fikrimizcha ushbu jarayonlarga mos va mutanosib ravishda davlat boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini takomillashtirish yo'nalishlari va istiqbollari yanada rivojlantirish darkor.

Davlat boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurashni takomillashtirish esa bir kunlik yoki ma'lum davrdagi harakat emas, balki strategik va uzluksiz yondashuvni talab qiladigan murakkab jarayondir. Huquqiy asoslarni mustahkamlash,

institutsional islohotlarni chuqurlashtirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, fuqarolik jamiyatini faol jalb etish hamda xalqaro tajribani mahalliy sharoitga moslashtirish orqali bu yo'nalishda barqaror natijalarga erishish mumkin. Zero, korrupsiyadan xoli jamiyat – taraqqiyot, adolat va farovonlikning eng muhim kafolatidir.

Zamonaviy davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi ustuvor vazifalardan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Bu holat nafaqat davlat organlarining faoliyatiga, balki iqtisodiy rivojlanish, jamiyatdagi ishonch muhitining shakllanishi, qonun ustuvorligi va demokratiya tamoyillarining amalda qaror topishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan, korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish nafaqat muayyan chora-tadbirlarga bog'liq, balki institutsional, huquqiy va ijtimoiy darajalarda chuqur islohotlarni amalga oshirish zarurati bilan ham chambarchas bog'liqdir.

Davlat boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini takomillashtirish yo'nalishlari va istiqbollari – bu korrupsiyaviy xavflarni minimallashtirish, davlat organlarining shaffofligi va hisobdorligini oshirish hamda fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtirokini kuchaytirishga yo'naltirilgan kompleks yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Quyida bu boradagi asosiy yo'nalishlar va istiqbolli chora-tadbirlar keng qamrovda yoritiladi.

Korrupsiyaga qarshi kurash tizimini takomillashtirish yo'nalishlaridan biri huquqiy asoslarni takomillashtirishdir. Ushbu yo'nalishni korrupsiyaga qarshi kurash tizimining yadro omili sifatida tahlil qilishimiz mumkin. Xususan, 2020-yil 29-iyunda Prezident tomonidan imzolangan PF-6013-sonli Farmon asosida "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi

kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi⁷ hujjat qabul qilindi. Mazkur hujjat korrupsiyani kamaytirish, davlat organlari faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, hamda fuqarolik jamiyati institutlarini bu jarayonga faol jalb qilish orqali korrupsiyaga qarshi kurashishning yangi bosqichini boshlab berdi.

Farmonning asosiy maqsadi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni erta aniqlash, ularni bartaraf etish, shuningdek, korrupsiyaning ildiz otishiga sabab bo'ladigan shart-sharoitlarni tizimli ravishda yo'q qilishdan iboratdir. Ushbu hujjat doirasida bir qator muhim tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlar belgilandi. Eng avvalo, korrupsiyaga qarshi kurashishning markazlashtirilgan boshqaruvini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Bu agentlik korrupsiyaga qarshi davlat siyosatini ishlab chiqish va uni amaliyotga tatbiq etish, sohaga doir vazifalarni muvofiqlashtirish va monitoring qilish bilan shug'ullanadi.

Shuningdek, Farmon asosida Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Respublika Milliy kengashi tuzildi. Bu kengash korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha strategik qarorlar va muhim dasturlarni ishlab chiqishda muvofiqlashtiruvchi organ sifatida faoliyat yuritadi.

Bundan tashqari, davlat boshqaruvi tizimida "Korrupsiyasiz soha" tamoyilini bosqichma-bosqich joriy etish belgilandi. Ushbu yondashuv avvalo eng muhim tarmoqlar – qurilish, sog'liqni saqlash va oliy ta'lim sohalarida sinov tariqasida amalga oshirildi. Kelgusida bu model boshqa davlat va xo'jalik boshqaruvi organlariga ham tatbiq qilinishi rejalashtirilgan.

Farmon doirasida jamoatchilik nazoratini kuchaytirish ham asosiy yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Fuqarolik jamiyati institutlari, OAV va blogerlarning korrupsiyaga qarshi monitoringdagi ishtirokini ta'minlash, ularning takliflari asosida normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqish hamda aholining xabardorligini oshirish kabi choralar ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek ushbu farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi hamda unga ko'ra Agentlikning davlat xaridlari sohasida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish maqsadida davlat buyurtmachisi ISO 37001 korrupsiyaga qarshi standartini qo'llashni ko'zda tutuvchi talabni o'rnatishi belgilab qo'yildi.

Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirishga qaratilgan navbatdagi muhim qadamlardan biri esa 2023-yil 27-noyabrda Prezident tomonidan qabul qilingan "Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish hamda davlat organlari va tashkilotlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-200-sonli farmoni bo'ldi⁸. Ushbu hujjat orqali korrupsiyaga qarshi kurashishda davlat organlari faoliyatini yanada shaffoflashtirish, ularning ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish, raqamli nazorat mexanizmlarini joriy etish kabi dolzarb vazifalar ilgari surildi.

Xususan, yangi farmonda korrupsiyaga qarshi kurashish strategiyasini 2023–2024-yillar uchun milliy darajada tasdiqlash ko'zda tutilgan bo'lib, u orqali sohaga oid barcha islohotlarni tizimlashtirish va natijadorlikni oshirish nazarda tutilgan. "Ochiq budget" va "Antikorrupsiya

portali” kabi elektron platformalar orqali davlat xarajatlarini jamoatchilikka ochiq qilish, axborotga ochiqlik va oshkoralik prinsiplarini mustahkamlash vazifalari belgilab qo'yildi.

Umuman olganda, 2020 va 2023-yillarda qabul qilingan ushbu Prezident farmonlari korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini institutsional, huquqiy va ijtimoiy asosda mustahkamlash, davlat xizmatining ochiqligi va mas'uliyatini oshirish orqali O'zbekistonda korrupsiyasiz jamiyatni shakllantirishga yo'naltirilgan muhim qadamlar bo'lib xizmat qilmoqda.

Yuqoridagilarga qo'shimcha ravishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida PF-158-son farmoni ham qabul qilingan. Ushbu farmonga ko'ra korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish tizimining samaradorligini oshirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish ishlarini jadal davom ettirish maqsadida:

➤ "Transparency International" xalqaro tashkiloti tomonidan e'lon qilinadigan Korrupsiyani qabul qilish indeksida kamida 50 pog'onaga ko'tarilishga erishish.

➤ Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari talablarini buzish holatlarini 2 barobarga kamaytirishga erishish.

➤ Davlat xaridlarini to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzish orqali amalga oshirishda mablag'larni talon-toroj qilish holatlari, tovar va xizmatlarning narxi bozor qiymatidan oshib ketishining oldini olish bo'yicha jamoatchilik nazoratini to'laqonli joriy qilish.

➤ 100 foiz normativ-huquqiy hujjatlarning "korrupsiyadan xoli qonunchilik" tamoyili asosida ishlab chiqilishini ta'minlash kabi strategiyalar belgilab berilgan⁹.

Shu bilan birga "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasining¹⁰ "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili" deb nomlangan bosqichida ishlab chiqilgan Davlat dasturining bir qancha bandlari – aniqrog'i, 8 ta yo'nalishi – korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olishga yo'naltirilgan aniq chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Dastur doirasida amalga oshiriladigan tadbirlar nafaqat korrupsion xavf omillarini aniqlash va ularni bartaraf etishga, balki korrupsiyani keltirib chiqaruvchi ijtimoiy, iqtisodiy va ma'muriy omillarni chuqur tahlil qilish hamda barvaqt ogohlantirishga qaratilgan.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, korrupsiyaga qarshi qonunchilik tizimi inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish borasidagi keng ko'lamli ta'lim, tarbiya va targ'ibot ishlari bilan uyg'un holda olib borilmasa, o'z samarasini to'liq bera olmaydi. Ayniqsa, sudyalari, prokurorlar hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari korrupsiyaga qarshi kurashish qonunlarini chuqur o'zlashtirishi va ularni inson huquqlari kontekstida qo'llay olish malakasiga ega bo'lishi juda muhim. Mazkur yo'nalishda O'zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo'yicha Milliy markazi faol rol o'ynamoqda. Markaz tomonidan muntazam tarzda o'tkazilayotgan maxsus trening va malaka oshirish dasturlari aynan huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlari va mutaxassislariga qaratilgan bo'lib, ularning professional tayyorgarligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Ushbu o'quv dasturlari davomida hozirga qadar 1500 nafardan ortiq sudya, prokuror va boshqa tegishli organlar vakillari korrupsiyaga qarshi qonunchilik va inson huquqlari sohasida chuqur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Bu esa, o'z navbatida, nafaqat

qonunlarning to'g'ri tatbiq etilishi, balki ularning hayotga samarali joriy etilishini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish Milliy kengashi raisining o'rinbosari Akmal Saidovning fikricha, korrupsiyaga qarshi kurashish ushbu sohadagi qonunchilikni hamda huquqni qo'llash amaliyotini takomillashtirish, davlat organlari va davlat xizmatchilari faoliyatining oshkoraligini kengaytirish bilan birga, korrupsiyaga qarshi kurashish va inson huquqlarini ta'minlash bo'yicha ta'lim, targ'ibot va inson huquqlariga rioya qilish madaniyatini kuchaytirish tadbirlarini yanada keng targ'ib qilishni ham talab qiladi¹¹.

Davlat boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini oshirishda huquqiy asoslarni takomillashtirish muhim strategik yo'nalish hisoblanadi. Har qanday jamiyatda korrupsiyaviy jinoyatlarga qarshi kurashning asosi – bu aniqlik, barqarorlik va amaliy natijalarga yo'naltirilgan qonunchilik tizimi bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasida bu boradagi islohotlar tobora tizimlashib bormoqda, ammo huquqiy asoslarni yanada mukammallashtirish zarurati saqlanib qolmoqda.

Davlat boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini oshirishda huquqiy asoslarni takomillashtirish muhim strategik yo'nalish hisoblanadi. Har qanday jamiyatda korrupsiyaviy jinoyatlarga qarshi kurashning asosi – bu aniqlik, barqarorlik va amaliy natijalarga yo'naltirilgan qonunchilik tizimi bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasida bu boradagi islohotlar tobora tizimlashib bormoqda, ammo huquqiy asoslarni yanada mukammallashtirish zarurati saqlanib qolmoqda.

Yuqorida ko'rinib turibdiki O'zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvida korrupsiyaviy xavflarni aniqlash, baholash va boshqarishning huquqiy asoslari va ularni yanada takomillashtirish bo'yicha Davlat boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini takomillashtirish asosiy yo'nalishlaridan biri huquqiy islohatlar bo'lib ancha keng tahlil qilish kerak bo'lgan masala hisoblanadi. Shu bois ushbu masalani tadqiqot ishining keyingi bo'limda chuqurroq tahlil qilib o'tganmiz.

Davlat boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini takomillashtirish yo'nalishlaridan yana biri bu institutsional islohotlar va vakolatli organlar faoliyatini kuchaytirish hisoblalanadi.

Davlat boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurashishning tashkiliy-institutsional asoslari quyidagilardan tarkib topgan: korrupsiyaga qarshi kurashish yuzasidan umumiy vakolatga ega sub'ektlar (Prezident, Oliy Majlis, hukumat, mahalliy davlat hokimiyati organlari); korrupsiyaga qarshi kurashishni muvofiqlashtiruvchi sub'ektlar (O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha milliy kengashi va uning hududiy kengashlari); korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha maxsus vakolatli sub'ektlar (sudlar, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Bosh prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti); korrupsiyaga qarshi kurashishda ishtirok etuvchi sub'ektlar.

Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organlar hamda tashkilotlar faoliyati O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi¹² qonuni hamda xar bir organ faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinadi. Ushbu qonunga ko'ra

korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni bevosita amalga oshiruvchi davlat organlari ya'ni maxsus vakolatli sub'ektlar toifasiga: O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Bosh prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti kiradi.

Davlat mazkur organ yoki organlarga, ular har qanday nomaqbul ta'sirdan xoli sharoitlarda o'z vazifalarini samarali bajarishlari mumkin bo'lishi uchun, o'z huquqiy tizimlarining asosiy tamoyillariga muvofiq, zaruriy mustaqillikni ta'minlaydi. Ularga yuklatilgan funksiyalarni bajarish uchun talab etilishi mumkin bo'lgan kerakli moddiy resurslar va mutaxassis xodimlarni ta'minlash lozim¹³.

Korrupsiyaga qarshi kurashishning tashkiliy, huquqiy hamda institutsional asoslari yaratilishi o'zining ijobiy natijalarini bermoqda. Ammo amalga oshirilgan ushbu ishlar hali korrupsiyaga qarshi kurashishning samarali natijalariga erishish imkonini bermaydi. Shuningdek, davlat va jamiyat institutlarining korrupsiyaga qarshi kurashishdagi imkoniyatlarini to'la safarbar etish hamda o'zaro integratsiyalash borasida tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi¹⁴.

Davlat boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurashning asosiy yo'nalishlarini takomillashtirishga doir takliflar berib o'tsak.

Huquqiy asos va normativ-huquqiy bazani mustahkamlash. Davlat boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurashni huquqiy jihatdan mustahkamlash asosiy yo'nalishlardan biridir. Bu borada quyidagilarga e'tibor qaratilishi zarur.

Korrupsiyaga oid qonun hujjatlarini muvofiqlashtirish va izchil rivojlantirish - mavjud qonunchilik tizimidagi bo'shliqlarni bartaraf etish, qarama-qarshi normalarni yo'q qilish va korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi barcha normativ-huquqiy hujjatlarning yagona tizim asosida ishlashini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro konvensiyalar (xususan, BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi) tamoyillarini milliy qonunchilikka singdirish orqali xalqaro standartlarga muvofiqlik ta'minlanadi. Bu jarayon milliy huquqiy tizimni global amaliyotlar bilan uyg'unlashtirish va transmilliy korrupsiya holatlariga samarali javob berish imkonini yaratadi.

Korrupsiyaviy huquqbuzarliklar uchun javobgarlik choralari kuchaytirish, ayniqsa yuqori mansabdorlar uchun - bu yo'nalish korrupsiya jinoyatlarining oldini olishda muhim vosita bo'lib, jazoning muqarrarlik va adolatlilik tamoyillarini ta'minlaydi. Yuqori mansabdorlar uchun maxsus javobgarlik choralari joriy etish huquqning ustunligi tamoyilini mustahkamlaydi.

Korrupsiyani oldini olishga doir huquqiy normalarni aniq va amaliy mexanizmlar bilan mustahkamlash - qonunlardagi umumiy formulirovkalarni aniq va bajarilishi mumkin bo'lgan amaldagi ko'rsatmalar bilan almashtirish, korrupsiya xavflarini baholash va ularning oldini olish uchun konkret vositalarni yaratish.

Institutsional islohotlar va vakolatli organlar faoliyatini kuchaytirish. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining vakolatlarini kengaytirish, uni mustaqil va siyosiy bosimdan

holi holda faoliyat yuritishini ta'minlash - agentlikning moliyaviy mustaqilligi, kadrlar siyosatida avtonomligi va tergov faoliyatida mustaqilligi ta'minlanishi zarur.

Ichki nazorat va audit tizimlarini mustahkamlash, har bir vazirlik va idorada samarali compliance (moslik) bo'limlarini tashkil etish - bu tizim korrupsiya xavflarini dastlabki bosqichda aniqlash va ularning oldini olish uchun proaktiv yondashuvni ta'minlaydi.

Davlat xizmatchilari uchun maxsus etik kodekslar va manfaatlar to'qnashuvini boshqarish tizimini joriy etish - davlat xizmatchilarining professional faoliyatida axloqiy me'yorlarni belgilaydi va shaxsiy manfaatlar bilan davlat xizmati vazifalarining to'qnashuvini oldini oladi.

Hisob palatasi, prokuratura, moliya nazorati va boshqa tuzilmalar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi va monitoring tizimining yagona axborot maydonida ishlashini yo'lga qo'yish - nazorat organlarining koordinatsiyasi va samaradorligini oshiradi, dublikatsiya va bo'shliqlarni bartaraf etadi.

Raqamlashtirish va ochiqlik siyosatini chuqurlashtirish. Davlat xizmatlarining elektronlashtirilishi orqali inson omilini kamaytirish va shaffoflikni oshirish - elektron hukumat platformalarini rivojlantirish, davlat xizmatlarini onlayn ko'rsatish, raqamli imzo va elektron hujjat aylanishini joriy etish korrupsiya imkoniyatlarini sezilarli darajada qisqartiradi.

"Ochiq budget", "Ochiq ma'lumotlar" va "Antikorrupsiya portali" kabi tashabbuslarni kengaytirish - jamoatchilik nazorati uchun zarur ma'lumotlarni ochiq formatda taqdim etish, budget mablag'larining sarflanishi bo'yicha to'liq shaffoflikni ta'minlash.

Xaridlar, litsenziyalash, tender va subsidiyalar bo'yicha barcha axborotlarning ochiqligini qonuniy asosda ta'minlash - davlat xaridlari tizimida to'liq shaffoflik, tender jarayonlarida adolatlik va raqobatni ta'minlash.

Sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalarini korrupsiyaning oldini olishda tatbiq etish - big data tahlili orqali korrupsiya xavflarini aniqlash, blokcheyn asosida o'zgarmas ma'lumotlar bazasi yaratish va smart-kontraktlar orqali jarayonlarni avtomatlashtirish.

Fuqarolik jamiyatining ishtirokini kuchaytirish. Jamoatchilik kengashlari, nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) va ommaviy axborot vositalarining korrupsiyaga qarshi nazoratda faol ishtirokini ta'minlash - fuqarolik jamiyatining institutlarini kuchaytirish, ularning davlat organlari faoliyatini nazorat qilish imkoniyatlarini kengaytirish.

Fuqarolar uchun ochiq shikoyat va murojaat tizimlarini soddalashtirish va rag'batlantirish - korrupsiya faktlari haqida xabar berish uchun qulay va xavfsiz kanallar yaratish, ma'lumot beruvchilarni himoya qilish tizimini mustahkamlash.

Ta'lim va targ'ibot orqali fuqarolarning huquqiy ongi va antikorrupsiya madaniyatini rivojlantirish - jamiyatda korrupsiyaga qarshi ijtimoiy immunitetni shakllantirish, ta'lim tizimi orqali antikorrupsiya tarbiyasini rivojlantirish.

Jamoat eshituvi va ijtimoiy audit amaliyotlarini kuchaytirish - muhim davlat dasturlari va loyihalarini amalga oshirishda jamoatchilik ishtirokini ta'minlash, fuqarolarning qaror qabul qilish jarayonlariga jalb etilishi.

Davlat xizmatchilari salohiyatini oshirish. Davlat xizmatchilari uchun doimiy antikorrupsiya treninglari va maxsus malaka oshirish dasturlarini joriy etish - korrupsiya xavflarini aniqlash, etik muammolarni hal qilish va professional faoliyatni yuritishda to'g'ri yondashuvlarni shakllantirish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish.

Maoshlar, ijtimoiy kafolatlar va mehnat sharoitlarini yaxshilash orqali halollik tamoyillarini rag'batlantirish - davlat xizmatchilari uchun munosib ish haqi va ijtimoiy kafolatlar tizimini yaratish, korrupsiyaga moyillikni kamaytiruvchi iqtisodiy omillarni bartaraf etish.

Kadrlar tanlovida halollik, professionallik va ochiq tanlov mezonlari asosida yondashish - merit tizimi asosida kadrlar siyosatini yuritish, shaffof va adolatli tanlov jarayonlarini joriy etish, nepotizm va kronizm holatlarining oldini olish.

Xalqaro hamkorlikni mustahkamlash. BMT, YXHT, Jahon banki, GRECO, UNODC kabi tashkilotlar bilan tajriba almashish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish - xalqaro standartlar o'rganish, texnik yordam va moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish.

Korrupsiyaga qarshi ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganib, milliy sharoitga moslashtirish - muvaffaqiyatli antikorrupsiya yondashuvlarini tahlil qilish va ularni O'zbekiston sharoitlariga moslashtirish, pilot loyihalar orqali yangi yondashuvlarni sinab ko'rish.

Transmilliy korrupsiyaviy jinoyatlarni aniqlash va tergov qilishda xalqaro huquqiy yordam va hamkorlikni rivojlantirish - chet eldagi aktivlarni qidirib topish, jinoyat mulklarini qaytarish, hamkor davlatlar bilan ma'lumot almashish mexanizmlarini mustahkamlash.

Baholash va monitoring tizimini kuchaytirish. Antikorrupsiya strategiyalari va dasturlarining bajarilishini mustaqil va doimiy baholab borish - samaradorlik ko'rsatkichlarini ishlab chiqish, muntazam monitoring o'tkazish, natijalar asosida strategiyalarni korrekktiv qilish tizimini yaratish.

Xalqaro reyting va indekslarda (Transparency International, WJP Rule of Law, Risk Index va boshqalar) O'zbekiston o'rnini yaxshilashga yo'naltirilgan aniq ko'rsatkichlar va rejalashtirish tizimini ishlab chiqish - xalqaro baholash mezonlari asosida milliy dasturlarni ishlab chiqish, maqsadli ko'rsatkichlar belgilash va ularni bajarilishini monitoring qilish tizimini yaratish.

Bu yo'nalishlarning kompleks amalga oshirilishi O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi samarali kurashish tizimini yaratish va davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash tizimini takomillashtirishning istiqbollarni ham tahlil qilish joiz hisoblanadi.

Q.R. Abdurasulova ham bugungi kunda yuridik fanlar bo'yicha tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida korrupsiyaning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa jihatlariga bag'ishlangan binar tadqiqotlar olib borilishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi¹⁵.

Haqiqatdan ham kelgusida O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada mukammallashtirish va bu borada tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish orqali davlat boshqaruvi sohasida bir qator muhim natijalarga erishilishi kutilmoqda. Avvalo, davlat idoralari faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, ularning fuqarolar oldidagi hisobdorligini kuchaytirish orqali boshqaruv tizimining samaradorligi ortadi. Bu esa jamiyatda qonun ustuvorligi va adolat tamoyillarining qaror topishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, korrupsiyaviy illatlarning kamayishi fuqarolarda davlat institutlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi, ijtimoiy barqarorlik va fuqarolik faolligining yuksalishiga

zamin yaratadi. Bu omillar o'z navbatida davlatning ichki siyosiy muvozanatini saqlash va rivojlanish jarayonlarini jadallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qat'iy va tizimli chora-tadbirlarning amalga oshirilishi O'zbekistonni xorijiy investorlar uchun jozibador mamlakatga aylantiradi. Sarmoyadorlar uchun ochiq, barqaror va ishonchli huquqiy muhit yaratilgani iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirib, yirik investitsion loyihalarning jalb etilishiga turtki bo'ladi.

Natijada, xalqaro tashkilotlar tomonidan tuziladigan reytinglar – jumladan, "Transparency International", "World Justice Project", "Doing Business" va boshqa nufuzli indekslarda O'zbekiston yuqori o'rinlarni egallaydi. Bu esa mamlakatning xalqaro maydondagi obro'-e'tiborini oshirish, tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish va barqaror taraqqiyotga erishish yo'lida muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa. Fikrimizcha yuqoridagi yo'nalishlarning izchil amalga oshirilishi natijasida O'zbekiston davlat boshqaruvida korrupsiyaga barham berishga qaratilgan kuchli, samarali va zamonaviy tizimni shakllantirish sari dadil qadamlar tashlamoqda. Bu esa mamlakat taraqqiyoti va fuqarolar farovonligining muhim kafolatidir.

Xulosa qilib aytganda, davlat boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini takomillashtirish — bu doimiy izlanish va yangilanishni talab qiluvchi jarayondir. Huquqiy, institutsional va axborot texnologiyalarini uyg'unlashtirgan holda, davlat idoralarida ochiqlik va hisobdorlikni kuchaytirish, xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligini oshirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, korrupsiyaviy xavflarni oldindan aniqlash va ularni boshqarish bo'yicha ilg'or xalqaro tajribalardan foydalanish, xodimlar malakasini oshirish hamda fuqarolik jamiyatining faolligini ta'minlash istiqboldagi muhim yo'nalishlardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi O'RQ-419-sonli qonuni. <https://lex.uz/docs/-3088008>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6013-sonli farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-4875784>
3. O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish hamda davlat organlari va tashkilotlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-200-sonli farmoni. <https://lex.uz/docs/-6676585>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158-son "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida PF-158-son farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>.
6. Saidov, A. 2022. O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati: xalqaro standartlar va milliy tizim. Uzbekistan Anti-Corruption Digest. 2, 1 (mart 2022), 3–8. DOI: <https://doi.org/10.47689/uacd-2181-3345--vol2-iss1-pp3-8>
7. Korrupsiyaga qarshi kurashish. Darslik. // Mas'ul muharrir: A.Sh. Bekmurodov: – Toshkent: "Akademiya", 2022.
8. Primov, F.A. Davlat Boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurashishning ma'muriy-huquqiy jihatlarini takomillashtirish. Dissertatsiya Онлайн-сообщество юристов. Justy.uz, 2023.

9. Q.R. Abdurasulova. Yuridik fanlar bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarning natijalari va ularni takomillashtirish // Fan va ta'lim zamonaviy bosqichda: islohotlar va strategik yo'nalishlar: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2021 yil 29 sentyabr). – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2021.

10. Fransua Valerian - Transparency International raisi.

<https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/dnk>

11. <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>

12. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2024/Uzbekistan/Absence%20of%20Corruption/ranking>

13. <https://www.rti-rating.org/>

14. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-corrupt-countries>

15. <https://risk-indexes.com/global-corruption-index/>

